

ЖИНОЯТ ПРОЦЕСС ҚАТНАШЧИЛАРИНИНГ ЎЗ ЗИММАСИДАГИ ВАЗИФАНИ БАЖАРИШДАН БЎЙИН ТОВЛАШНИНГ ХУҚУҚИЙ ОҚИБАТЛАРИ

Турғунов Абдурауф Маъруфжон ўғли

Тошкент шаҳар ИИББ хузуридаги Тергов бошқармаси Кадрлар гуруҳи
муҳим топшириқлар бўйича инспектори, майор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000418>

Аннотация. Ушбу мақолада, жиноят процессул мажбуриятларнинг хуқуқий тавфсифи, процесуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликда қўлланилдиган таъсир чораларнинг ўзига хослиги, процесуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликнинг турлари берилган.

Таянч сўзлар: Процессуал мажбурият, жавобгарлик, жавобгарликнинг турлари, хуқуқий онг.

Жаҳонда жиноят процессуал муносабатларда процесс иштирокчиларининг хуқуқлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш, процесуал мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ бажариш, процесуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликни қўллаш амалиёти билан боғлиқ муаммоларнинг илмий ечимини топиш долзарб ҳисобланади. Мамлакатимизда жиноят процесси иштирокчиларининг хуқуқлари, эринликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш масалалари бўйича суд-хуқуқ ислохотлари изчил ва тизимли равишда амалга оширилмоқда. Юртимизда олиб борилаётган ислохотларда ҳам “Суд, хуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар фаолиятида фуқароларнинг хуқуқ ва эркинликларини адолатли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш, фуқароларнинг одил судловга тўсқинликсиз эришиши”¹ каби вазифалар назарда тутилган. Бу эса жиноят-процессуал мажбуриятлар ва уларни бажармаганлик учун жавобгарлик институтини янада ривожлантиришни тақозо этади.

Дунёда жиноят-процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарлик институтини такомиллаштириш бўйича, жумладан, қуйидаги устувор йўналишларда илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда: жиноят-процессуал муносабатларда процесуал хуқуқларни кенгайтириш, жиноят процесси иштирокчилари томонидан жиноят-процессуал мажбуриятларини ўз вақтида ва тўлиқ бажаришларига эришиш билан боғлиқ хуқуқий механизмни такомиллаштириш, жиноят-

¹ 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси

процессуал мажбуриятларни бажаришлари учун жиноят поцесси иштирокчиларига қулайликлар яратиш ва рағбалантирувчи нормаларни кенгайтириш, жабрланувчилар, гувоҳлар ва жиноят процессининг бошқа иштирокчилари хавфсизлигини таъминлаш.

Бугунги кунда эркин ва фаровон ҳаёт йўлини, инсонпарвар ҳуқуқий демократик давлатни барпо этиш йўлида қонунчилигимизга демократик, инсонпарварлик тамойиллари асосида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун тегишли ҳуқуқий асослар яратишда давом этиб келинмоқда. Ўзбекистон Республикасида жиноят ишини юритишнинг асосий қоидалари белгиланган Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига жиноят процесси иштирокчиларининг барча ҳуқуқ ва мажбуриятлари қайд этиб қўйилган. Жумладан: *жабрланувчи прокурор ва суднинг чақирувига биноан ҳозир бўлиши; ҳаққоний кўрсатувлар бериши; ҳақиқатни аниқлашга, далилларни йўқ қилиш, сохталаштириш, гувоҳларни кўндиришга уриниш ва қонунга хилоф бошқа ҳаракатлар билан тўсқинлик қилмаслиги, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг талаби бўйича далиллар тақдим қилиши; ишнинг тергов ва суд мажлиси вақтида тартибга риоя этиши шарт.*

Жиноят-процессуал кодексининг 66-моддасида гувоҳ томонидан суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг чақирувига биноан ҳозир бўлиши; иш бўйича ўзига маълум бўлган барча ҳақиқатни ҳаққоний сўзлаб бериши; берилган саволларга жавоб қайтариши; иш бўйича ўзига маълум бўлган ҳолатларни сўроқ қилувчининг рухсатисиз ошкор этмаслиги; ишнинг тергов ва суд мажлиси вақтида тартибга риоя этиши шарт белгиланган.

Жиноят-процессуал кодексининг 68-моддасига мувофиқ² эксперт: суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг чақирувига биноан ҳозир бўлиши; олдига қўйилган саволлар бўйича ёзма хулосаалр бериши, ўзи томонидан ўтказилган экспертиза бўйича кўрсатувлар бериши, хулосаларни тушунтириш учун қўйилган қўшимча саволларга жавоб беришга мажбурдир.

Юқорида кўрсатилган жиноий процессуал нормаларда санаб ўтилган мажбуриятларнинг жабрланувчи, гувоҳ ёки эксперт томонидан бажарилмаслиги иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга монелик қилади, жиноят ишини судда кўришнинг ёки терговни нотўғри натижаларини

² Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси 2022 йилги таҳрири

белгиланишига, жиноий ҳолатларни белгиланмаслиги ва фош қилинмаслигига айбдор шахсларни жавобгарликка тортилмасдан қолишларига олиб келиши мумкин.

Жиноят процессини юритиш қатнашчиларининг ўз зиммасидаги вазифасини Гувоҳ ёки жабрланувчининг кўрсатув беришни ёхуд экспертнинг кўрсатув беришни рад этиши, шахснинг тегишли кўрсатмалар беришни хоҳламаслигида, муайян ҳолатлар тўғрисида гапирмаслигида ҳамда кўрсатув бериш учун келмаслигида ифодаланади. Агар гувоҳ ёки жабрланувчи узрсиз сабабларсиз кўрсатув бериш учун келмаган тақдирда, улар мажбурий равишда олиб келинишлари мумкин ва жавобгарликка тортиладилар.

Гувоҳ ёки жабрланувчининг кўрсатув бериш ёхуд экспертнинг хулоса беришни рад этган ҳолатларда ҳолислар иштирокида баённома тузилади ва суриштирув олиб бориш жараёнида баённомадан ташқари, жиноят ишини қўзғатиш тўғрисида қарор чиқарилади. Агар ушбу ҳолат суд муҳокамаси жараёнида амалга оширилса, бунда суд мустақил равишда жиноят ишини қўзғатиш тўғрисида ажрим чиқаради ва дастлабки терговни олиб бориш учун прокурорга юборади.

Гувоҳ ёки жабрланувчининг кўрсатув беришни ёхуд экспертнинг хулоса беришдан бўйин товлаши ўз мажбуриятларини бажаришга нисбатан пассивликда тавсифланади ва суриштирувчи, терговчи, прокурор ва судьянинг кўрсатув ёки хулоса бериш учун чақирилиши бўйича ҳаракатсизлик қилишида ифодаланади. Чунончи, ушбу жиноятнинг объектив томонига кўра, мазкур шахснинг жиноят иши бўйича кўрсатув бериши учун суриштирувчи, терговчи, прокурор ва судьянинг талабларига аҳамият бермасликда ва шахснинг иродасизлигини баён қилишда тавсифланадиган кўрсатув беришни рад этишдан фарқ қилади.

Жиноят процесси юритиш қатнашчиларининг ўз зиммасидаги вазифасини бажаришдан бўйин товлашнинг шакллари турлича бўлиши мумкин. Хусусан, улар: шахснинг кўрсатув ва хулоса бериш учун чақирилишига биноан келмаслиги, шахснинг суриштирув, дастлабки тергов олиб борилаётган маъмурий ҳудуд чегарасидан номаълум томонларга тарк этиши, шахснинг тергов қилинаётган жиноят иши бўйича зарурий аҳамиятга эга бўлган, унга маълум бўлган факт тўғрисида сўроқ ёки экспертизалар ўтказиш жараёнида индамай туриши ёки яшириши, шахснинг сабабли ҳолатларини келтириб сўроққа келиш

имкониятларининг йўқлиги ҳақида терговчига нотўғри маълумотларни бериши ва бошқалар.

Суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд жиноят юз берганлигини, унинг содир этилишида ким айбдорлигини, шунингдек у билан боғлиқ барча ҳолатларни аниқлаши шарт. Иш бўйича ҳақиқатни аниқлаш учун фақат ушбу Кодексда назарда тутилган тартибда топилган, текширилган ва баҳоланган маълумотлардан фойдаланиш мумкин. Гумон қилинувчидан, айбланувчидан, судланувчидан, жабрланувчидан, гувоҳдан ва ишда иштирок этувчи бошқа шахслардан зўрлаш, қўрқитиш, ҳуқуқларини чеклаш ва қонунга хилоф бўлган ўзгача чоралар билан кўрсатувлар олишга ҳаракат қилиш ман этилади.

Иш бўйича исботланиши лозим бўлган барча ҳолатлар синчковлик билан, ҳар томонлама, тўла ва холисона текшириб чиқилиши керак. Ишда юзага келадиган ҳар қандай масалани ҳал қилишда айбланувчини ёки судланувчини ҳам фош қиладиган, ҳам оқлайдиган, шунингдек унинг жавобгарлигини ҳам енгиллаштирадиган, ҳам оғирлаштирадиган ҳолатлар аниқланиши ва ҳисобга олиниши лозим. Далилларни тўплаш ва мустаҳкамлашда рухсат берилмаган усуллар қўлланилганлиги тўғрисидаги мурожаатлар қонунчиликда белгиланган тартибда суд-тиббий экспертизаси ёки бошқа экспертиза ўтказилган ҳолда мажбурий текширилиши лозим.

Жиноят процессини юритишда барча жиноят ишига алоқадор бўлган маълумотларни тўла ва синчков ўрганиш, ҳамда жиноят содир этган шахснинг барча қилмишларини фош қилиш учун процесс иштирокчилари жиноят процессини юритишга бевосита жавобгар бўлган шахсларнинг қонуний талабларини амалга оширишлари лозим.³

Ушбу турдаги жиноятлар расмий жиҳатдан қолган турдаги жиноятларга қарқанда камроқ учрайди. Жиноят ишининг тўлиқ ўрганилишига бефарқ бўлган мансабдор шахслар процесс иштирокчиларининг ўз мажбуриятларини амалга оширилишини таъминлашини тўлиқ назорат остига олишмаётганлиги ҳолатлари ҳам учраб турибди. Ушбу турдаги жиноятлар процесс иштирокчиси турларига қараб таҳлил қилинган ҳолатларда бизга шулар маълум бўлдики гувоҳлар жиноят иши юзасидан гумон қилинаётган, айбланаётган,

³ Қадирова М.Х. Жиноят процессуал муддатларни такомиллаштириш: зарурият ва имконият: Юрид.фан.номз... дис.автореп.-Т.,2011.-Б15.

судланаётган шахслар билан кейинчалик турли хил кўнгилсиз қарама-қаршилиқларга боришлиги, ўзларининг шахсий хавфсизлигига хавф етиши мумкинлиги тўғрисидаги хавотирлари, жабрланувчилар билан эса кўп ҳолатларда кўпинча жиноят иши юзасидан гумон қилинаётган, айбланаётган, судланаётган шахслар билан кейинчалик турли хил кўнгилсиз қарама-қаршилиқларга боришлиги, ўзларининг шахсий хавфсизлигига хавф етиши мумкинлиги тўғрисидаги хавотирлари гувоҳ ва жабрланувчига тааллуқли ҳолатлар юзасидан жиноят иши бўйича аниқланиши керак бўлган ҳолатларга ойдинлик киритишда турли хил муаммоларни келтириб чиқаришмоқда.

Эксперт⁴ қуйидаги ҳолларда қўйилган масалалар юзасидан хулоса бериш мумкин эмаслиги тўғрисидаги асосланадиган далолатнома тузади: агар қўйилган масала экспертнинг махсус билимлари (ваколатлари) доирасидан четга чиқса ёки уни ҳал этиш учун махсус билимлар талаб қилинмаса ёхуд масала ҳуқуқий тусга эга бўлса, тақдим этилган текшириш объектлари ёхуд материаллар уларнинг тўлиқ ёки сифатли эмаслиги туфайли хулоса бериш учун яроқсиз бўлса ва тўлдирилиши мумкин бўлмаса, агар илм-фан ва эксперт амалиётининг ҳолати қўйилган масалаларга жавоб бериш имконини бермаса; текширишларни ўтказиш ва хулосалар бериш учун зарур шарт-шароитлар, услубий тавсиялар, техник воситалар ва асбоб-ускуналар мавжуд бўлмаса.

Хулоса бериш имкони йўқлиги тўғрисидаги далолатнома юқоридаги асослардан бирортасига ҳам тааллуқли бўлмаган тақдирда хулоса беришни рад этган эксперт ушбу модданинг субъектига айланади. Асословчи қисмда хулоса бериш имкони йўқлиги сабаблари батафсил баён қилинади. Яқунловчи қисмда эксперт олдига қўйилган ҳар бир масала бўйича хулоса бериш имкони йўқлиги кўрсатилади.

Ушбу жиноятни тергов қилишни такомиллаштириш бўйича ўрганилган таҳлилмизга кўра бизда қуйидагича таклиф пайдо бўлди: жиноят ишига гувоҳ ёки жабрланувчи сифатида жалб қилинган шахс нафақат кўрсатув беришдан бутунлай бўйин товлаши, балки, қайта ёки қўшимча кўрсатув бериш учун чақирилган ҳолатларда кўрсатув беришдан

⁴ Ўзбекистон Республикасининг “Суд экспертизаси тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон янги қонунлари. "Адолат" 2017 йил

бўйин товлаган ҳолатларда ҳам ушбу модда бўйича жиноий жавобгарликка тортилиш чораларини ҳам қонунчилишгимизга жорий қилишимиз лозим.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, жиноят процессида ҳуқуқ ва мажбуриятлар процесс иштирокчиларнинг ҳуқуқий мақомини, ишдаги иштирокини белгилаб беради, процессуал ҳуқуқлар иштирокчиларнинг ихтиёрига ҳавола этилса, процессуал мажбуриятлар бажарилиши шартдир. Процесс иштирокчиларининг зиммаларидаги процессуал мажбуриятларин ўз вақтида, тўлиқ бажаришлари ЖПКнинг 2-моддасида белгиланган қатор масалаларнинг самарали ҳал этилишига, энг асосийси, жиноят иши бўйича ҳақиқат ўз вақтида қарор топишига хизмат қилади.

Шунингдек, амалдаги ЖПКда процесс иштирокчилари тегишли процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларга тўлиқ эга бўлган тақдирдигина процессуал мажбуриятларин бажармаганлик учун тегишли таъсир чораларини, уларни қўллаш тартибини белгилаш мантиқан тўғри бўлади. Лекин амалдаги ЖПКда процесс иштирокчилари қаторига киритилмаган, дастлабки терговда иштирок этса-да, процессуал ҳуқуқларга эга бўлмаган шахслар ҳам мавжуд. Ушбу шахсларга:

уйида олиб қўйиш ёки тинтув тергов ҳаракатлари ўтазилаётган шахслар;

мол-мулки хатланган шахслар;

алоқа муассасининг ходимлари;

мансабдор шахслар ва фуқаролар;

корхона, муассаса, ташкилотларнинг раҳбарлари

шахсий кафилга олувчилар, жамоат ёки жамоа кафиллигига олувчилар, гаровга мулкани қўйганлар, вояга етмаганларни кузатув остига олувчилар, харбий хизматчининг хулқ-атвор устидан қўмондонлик кузатувида олувчилар киради.

Уларнинг зиммасига ЖПК билан юклатилган процессуал мажбуриятларга эса қуйидагилар киради, яъни:

-Суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг талаби билан изланаётган ашёларни беришдан бош тортмаслик,

-Почта-телеграф жўнатмаларини хатлаш тўғрисидаги қарорни етарли даражада бажариш

-Ҳодиса соди бўлган жойни кўздан кечиришга, эксперимент ўтказишга, мурдани эксгумация қилишга, олиб қўйиш ва тинтув ўтказишга тўсқинлик қилмаслик

-Суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг чақирувига биноан гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, гувоҳ, мутахассис, эксперт, гувоҳ, таржимон, шунингдек, жабрланувчи, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар, уларнинг вакиллари, жамоат айбловчиси, жамоат ҳимоячиси, халқ маслаҳатчиларининг келишига тўсқинлик қилмаслик;

-Жиноятнинг сабабларига ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларга барҳам бериш тўғрисидаги суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг тақдимномаси ёки суднинг хусусий ажрими талабларини бажариш;

-Эҳтиёт чоралари талабларини бажарилишини таъминлаш:

Ушбу шахслар процессуал мажбуриятларни бажармаганликлари учун қонунда белгиланган жавобгарликка тортилиши кўрсатилган, лекин улар қонуншунос томонидан процессиштирокчилари гуруҳига киритилмаган ва ҳуқуқлари белгиланмасдан мажбурият юклатилганлиги тушунарсиздир. Қонун ижодкорлари мазкур масалага эътибор қаратишлари лозим деб ҳисоблаймиз.

ЖПК да судья, терговчи, прокурор, суриштирувчидан ташқари деярли барча иштирокчиларнинг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгиланган, судья, прокурор, терговчи, суриштирувчининг эса фақат процессуал ваколатлари белгиланган. Аммо, судья, прокурор, терговчи, суриштирувчининг процессуал мажбуриятлари ЖПКнинг қатор моддаларида, яъни турли ҳолда ифодасини топганлигини кўриш мумкин. Масалан ЖПКнинг 11-моддасида қонунийлик, 15-моддасида жиноят ишини кўзғатишнинг муқаррарлиги, 17-моддасида эса шахснинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш ва ишни юритувчи мансабдор шахсларнинг фаолиятига хомс мажбуриятларини учратишимиз мумкин.⁵

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2023 йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят Кодекси. Расмий нашр."Адолат", 2023 йил
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал Кодекси. – "Адолат", 2023 йил
4. Ўзбекистон Республикасининг "Судлар тўғрисида"ги қонуни. Ўзбекистон янги қонунлари. "Адолат" 2017 йил

⁵ Столмаков А.Н. Единство прав и обязанностей граждан- участников уголовного процесса// Правоведение.- 1985. №4. –С.81-82.

5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари.
6. Ғ.А. Абдумажидов, А.Й.Норбоев Т.Арипов Криминалистика. Дарслик II-жилд.ТДЮИ нашриёти.2008.;
7. Б.Маматкулов, И.Астановва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси,2015. – б 39
8. Рустамбоев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Махсус қисм. 4-том: Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар. Ҳокимият, бошқарув ва жамоат бирлашмалари органларининг фаолият тартибига қарши жиноятлар. ОТМ учун дарслик. – Т.: «ТДЮИ» нашриёти, 2009.-5
9. А.А. Бакрадзе. «Методика расследования ложный донос» М.1979.г с.13-14
10. И.О. Власов. «Общие положения методики расследования ложный донос», Харьков. 1976 г.,
11. А.Т.Гужин «Общие положения методики ложный донос», Харьков. 1976 г.,стр, 20-21.
12. М.Х.Рустамбаев Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси 1ЖИЛД. Т.; «ТДЮИ» нашриёти 2009. 353-б
13. Пироженов Сергей Александрович, 2005, 12.00.09 — Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность
14. Драпкин.Л.Я Организационно-управленческие аспекты взаимодействия участников раскрытия преступления Вопросы взаимодействия следователей и других участников расследования преступления» Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск. 1989 г., с 16-17
15. Якимов И.Н. Криминалистика: Руководство по уголовной технике
16. и тактике. М., 1925. С.3.
17. ЛедащевВ.А. О предмете криминалистической профилактики // Известия вузов. Правоведение. 1984. № 6. С. 57-58.
18. ЯблоковН.П. Криминалистика: Учебник для вузов. М., 2000. С.65
19. Interrogation of CriminalSuspects in Japan –the Introduction ofElectronic RecordingElectronic book.
20. . <http://www.lex.uz> (Ўз.Р. қонун ҳужжатлари тўплами).
21. . <http://www.gov.uz> (Ўз.Р. Ҳукумати портали).
22. . <http://www.jstorg.com>.
23. . <http://www.wikipidia.org> (Интернет энциклопедия).
24. . <http://www.ehow.com>

25. . <http://www.advice/uz>

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

